

Qarabağ, Şərqi Zəngəzurun çayları və su anbarları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926908>

Ülkər Xəlil qızı Mahmudova

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
E-mail: ulker570920@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-7655-4680>*

Xülasə: Ərzaq təhlükəsizliyinin daha böyük önəm daşdığı, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın kəskin şəkildə artdığı indiki zamanda suvarma suyu əvvəlkindən də çox diqqət tələb edir. Bu baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin çayları, əsil mənada əkinçiliyimizin köməyinə gələcək. Dövlət bu çayların sularının tarlalara, bağ-bostana yönəldilməsi üçün geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirir.

30 illik işğal dövründə düşmənin çaylarımıza qarşı ekoloji terror törədərək onların sularını olmazın dərəcədə çirkləndirdiyi indi bütün dünyaya məlumdur. Erməni vandalları eyni zamanda su ehtiyatlarından məqsədli şəkildə təzyiqli vasitəsi kimi istifadə etmişlər. Kənd təsərrüfatı işlərinin qızgın çağında, suvarmaya ciddi ehtiyac olduğu zaman çayların qarşısını kəsmişlər. Daşqınlar baş verəndə, eləcə də əkinlərə su lazım olmayan vaxtlarda isə anbarların ağzını açaraq ciddi problemlər yaratmışlar. Su anbarlarının qəsdən dağıdılması düşmənin təkə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun deyil, nəticə etibarilə ölkəmizin bütün aqrar sahəsinə ağır zərbə vurmuşdur.

Məsələn, Sərsəng və Suqovuşan su anbarları uzun müddət düşmənin əlində olduğuna görə 100 min hektar torpaq susuz qalmışdı və bir neçə rayonda su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yüzlərlə subartezian quyusu qazılmışdır. Ağdam, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Goranboy və digər rayonlar Tərtərçayın suyundan məhrum edilmişdir. Eyni taleyi Köndələnçay və çayın üzərindəki su anbarı, digər su mənbələri də yaşamışdır.

Açar sözlər: *ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, əkinçilik, çaylar, daşqınlar, su anbarları*

Rivers and reservoirs of Karabakh and Eastern Zangazur

Abstract: In the present time, when food security is of greater importance, including a sharp increase in demand for agricultural products, irrigation water requires more attention than ever before. In this regard, the rivers of our liberated territories will truly come to the aid of our agriculture. The state is implementing large-scale measures to direct these waters to fields and orchards.

It is now known to the whole world that during the 30-year occupation, the enemy committed ecological terror against our rivers and polluted their waters to an unacceptable extent. Armenian vandals also purposefully used water resources as a means of pressure. During the peak of agricultural work, when there was a serious need for irrigation, they blocked the rivers. When floods occurred, as well as when water was not needed for crops, they opened the reservoirs, creating serious problems. The deliberate destruction of reservoirs by the enemy dealt a heavy blow not only to Karabakh and East Zangezur, but ultimately to the entire agricultural sector of our country.

For example, due to the fact that the Sarsang and Sugovushan reservoirs were in the hands of the enemy for a long time, 100 thousand hectares of land remained without water, and hundreds of subartesian wells were drilled in several regions to improve water supply. Aghdam, Tartar, Barda, Yevlakh, Goranboy and other regions were deprived of water from the Tartar River. The same fate befell the Kondalan River and the reservoir on the river, as well as other water sources.

Keywords: *food security, agriculture, farming, rivers, floods, reservoirs*

Kiçik Qafqazın Tərtərçayın Araz çayı arasındakı cənub-şərq hissəsi və vulkanik yayla çayları Qarabağ bölgəsi çaylarını təşkil edir. Bu çaylardan Tərtərçay, Qarqarçay, Xaçınçay, Qaracaçay Kürün sağ qolları, Köndələnçay, Quruçay, Həkəriçay, Oxçuçay və Bəsitçay isə Arazın sol qollarıdır. Sadalanan çaylardan yalnız Tərtərçay və Həkəriçay (Bazarçayla) regionun böyük, qalanları isə orta və kiçik çaylardır. Bunlardan başqa regionun onlarca quruyan orta və kiçik çayları vardır. Bu kiçik çayların bir qismindən suvarmada və məişətdə istifadə olunur (Ağdərəçay, Xonaşençay, Qarasu, Şapartı, Horadizçay, Cəbrayılçay, Çaxmaqçay).

Qarabağ bölgəsi çaylarından olan Tərtərçay və Həkəriçay suvama və energetika ehtiyatları baxımından əhəmiyyəti böyükdür.

Araz. Azərbaycanın ikinci böyük çayıdır. Kürün ən böyük qolu olan bu çay öz başlanğıcını Türkiyə ərazisindəki Bingöl vadisindən götürərək 1072 km yolu qət edərək Kür çayına birləşir. Araz çayı Zəngilan rayonu ərazisindən 45 km məsafədə axır. Çay dərəsində orta yura forfiritlərindən təşkil olunmuş bir neçə adalar vardır. Burada dərələr dərin olduğu üçün suvarmada az istifadə olunur.

Tərtərçay. Azərbaycan daxilində Kür çayının sağ qolları arasında Arazdan sonra ikinci yerdə durur. Tərtərçay mənbəyini Qarabağ vulkanik yaylasında 3180m yüksəklikdən götürür və Bərdə rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 3m hündürlükdə sağdan Kürə tökülür. Uzunluğu 184km, su toplayıcı sahəsi 2650 km²-dir. Tərtərçay yuxarı və orta axımında Umudlu çökəkliyi istisna olmaqla dar, bəzi sahələrdə əsl kanyonvari dərə ilə axır. Yalnız Umudlu çökəkliyində çay dərəsi genişlənir. Bu geniş sahənin çox hissəsi Sərsəng su anbarının altında qalıb. Tərtərçay, kiçik qafqazın qalan çaylarında olduğu kimi öz sularını yalnız dağlıq hissəsində toplayır. Bu hissədə Tərtərçayın böyük qollarından sağdan Tutğun çayı, soldan Levçayı və Torağaçayı qəbul edir. Tərtərçayın qidalanmasında yeraltı, qar və yağış suları iştirak edir. Tərtərçay hövzəsində yağıntıların orta illik miqdarı 691 mm, axın layı 275 mm, su sərfi 23m³/s –dir. İllik su sərfinin maksimumu (39%) yalnız may və iyun ayları payına, minimumu isə dekabr, yanvar və fevral ayları (11,2 %) payına düşür. İyul ayında çayda su sərfi iyunda olduğundan 1,8 dəfə, avqust ayında isə 2,5 dəfə az olur. Bu göstəricilər yağıntıları bol, yaxud kasad olan illərdə çox böyük hüdudda tərəddüd edir. Çoxsulu illərdə Tərtərçayın su sərfi 41,6 m/s -ə qədər artır, yaxud ortaillik su sərfindən iki dəfə çox olur. Azsulu illərdə illik su sərfi cəmi 13,4 m/s təşkil edir və ortaillik su sərfindən təxminən iki dəfə az olur. Çoxsulu illərdə Tərtərçayın suları Sərsəng su anbarını layihə həcmində doldurur, artıq sular isə çayın açığı axımında nəinki ekoloji axımı təmin edir, hətta ondan xeyli artıq olur. Orta və az sulu illərdə Tərtərçayın aşağı axımında su yalnız yaz-yay daşqınları, bəzən isə payızda müşahidə edilir. Çay suları sağ sahil və sol sahil kanalları ilə Qarabağ düzünün Yuxarı Qarabağ kanalı ilə dağətəyi arasında yerləşən hissələrinin suvarılmasında istifadə edilir. (Əliyev, 2001: s. 55-56).

Həkəriçay. Həkəriçay Qarabağın Tərtərdən sonra ikinci böyük çayı və Arazın Arpaçaydan sonra ikinci böyük qoludur. Həkəri öz mənbəyini Mıxtökən silsiləsinin cənub yamacında 2580 m yüksəklikdən götürür və dəniz səviyyəsindən 358m yüksəklikdə (Zəngilan rayonu ərazisində) Araza qovuşur. Həkərinin Zabuxçayın mənsəbindən yuxarıda yerləşən yuxarı axını əsl ağacabənzər şəbəkə əmələ gətirir. Burada çayın əsas qolları Şəlvə və Hoçazsu Mıxtökən silsiləsi və Dəlidağ massivinin cənub yamaclarından, Qarabağ silsiləsinin qərb yamaclarından axan suları, Zabuxçay isə Qarabağ vulkan yaylasının şərqi yamacından axan səth və yeraltı suları toplayır. Zabuxçayın mənsəbindən Bərgüşadçayın mənsəbinə qədər Həkərinin əsas qolları az sulu olmaqla (15-30km) Qarabağ silsiləsindən axan çaylardır. Sağ qollar (daha qısa dır) Yazı yaylasından axır və əsasən yeraltı sularla qidalanır. Aşağı axımında Həkəri sağdan ən böyük qolunu – Bərgüşadçayı qəbul edir. Həkəri çayı və onun yuxarı qolları dərin dərələrlə axır. Aşağı axımında Həkəriçayın qidalanmasında yeraltı sular üstünlük təşkil edir. Bu çay hövzəsində axımın yarandığı ərazinin xeyli hissəsinin məsaməli-çatlı qalın vilkanogen çöküntülərdən ibarət olması ilə əlaqədardır. Məsaməli süxurlarda yeraltı su ehtiyatı böyükdür. Həkəriçayın uzunluğu 133km, su toplayıcı sahəsi isə 2570 km²-dir. Bərgüşadçayın uzunluğu 178 km (Həkəri ilə qovuşduğu yerə qədər isə 158 km), sutoplayıcı hövzəsinin sahəsi 3080km²-dir. Lakin bu göstəricilərin az bir hissəsi Azərbaycan ərazisindədir. Həkəriçayın hövzəsinin isə 95%-dən çoxu Azərbaycan ərazisində yerləşir.

Həkəriçay hövzəsində yağıntıların ortaillik miqdarı 642 mm, illik su sərfi 15,3 m³/s (Bərgüşadçayınkı, Həkəriyə qovuşduğu məntəqədə 23,1m³/s), axım layının qalınlığı 188 mm-ə bərabərdir. Çoxsulu illərdə Həkəriçayın ortaillik su sərfi 24,2 m³/s və 120 mm-dir.

Həkəriçayın suyundan suvarmada hələlik o qədər geniş istifadə də edilmir. Lakin Arazboyu maili düzənliklərin əkin sahələrini genişləndirmək və Yazı düzünü suvarmaq üçün vahid mənbələr Həkəriçay və Bərgüşadçaydır. Bərgüşadçay üzərində Ermənistan ərazisində irili-xırdalı bir neçə su hovuzu yaradılmışdır.

Zabuxçayın mənsəbindən yuxarı Həkəriçayın illik su sərfinin 21%-ə yaxını may, 17,4 % -i iyun ayında keçir, ən az sulu dövr qışıdır. Bu zaman aylıq su sərfi illik su sərfinin 4,1 %-ni təşkil edir.

Oxçuçay - öz mənbəyini Zəngəzur dağ silsiləsindən (Qapıcıq dağı) götürməklə Zəngilan rayonunun ərazisi ilə axır. Araz çayının sol qolu olmaqla uzunluğu 85 km-dir. Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşən Qacaran mis-molibden, Qafan mis filiz saflaşdırma kombinatlarının kimyəvi çirklili suları və Qafan-Qacaran şəhərlərinin (o cümlədən kəndlərin, xəstəxanaların, kənd təsərrüfatı

obyektlərinin) bioloji çirkliliyi suları təmizlənmədən birbaşa Azərbaycan ərazisində Şərkan kəndinin qarşısında Oxçuçaya buraxılır ki, bu da çay hövzəsini «Ölü zonaya» çevirmişdir.

Qarqar çayı - öz mənbəyini Şuşa rayonundan 2080 m hündürlükdən götürərək Xankəndi, Xocalı, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi ilə axır. Qarqar çayı Zarıslı və Xəlfəli çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Mənbəyi ilə mənsəbi arasında hündürlük fərqi 2080 m – dir. Əsas qolları – Ballica, Bədərə, Dağdağan və sairidir.

Çaylaqçay - Araz çayının sol qoludur. Cəbrayıl rayonu ərazisindən axır. Uzunluğu 32 m–dir. Başlanğıcını Kiçik Qafqazın cənub ətəyindən (1750 m) alır. Axımı yağış sularından əmələ gəlir. Çaylaqçaydan suvarma işlərində geniş istifadə edildiyinə görə suyu mənsəbə çatmır.

Xaçınçay - öz mənbəyini Kəlbəcər rayonundan götürür Ağdam, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisi ilə axaraq Kür çayına tökülür. Uzunluğu 119 km-dir. Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 2090m-dir.

Köndələnçay - öz mənbəyini Şuşa rayonundan götürür. Xocavənd və Füzuli rayonlarının ərazisi ilə axaraq Araz çayına tökülür. Araz çayının sol qolu olmaqla uzunluğu 102 km-dir. Mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlük fərqi 1780 m-dir.(Əliyev,2016:s.218-224).

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə hazırda ümumilikdə 9 su anbarı tikilir və ya təmir olunur.

Azərbaycan su təminatına görə dünyanın az təmin olunan regionlarından sayılır. İcməli suya olan tələbatı və kənd təsərrüfatının ehtiyaclarını ödəmək üçün potensial baxımdan kifayət qədər su ehtiyatlarımız yoxdur. Ölkənin ümumi su ehtiyatları 28,5-30,5 kub.km arasında dəyişir. Quraq illərdə bu göstərici azalaraq 22,6 kub.km-ə düşür. Onun da 70 faizi ölkə xaricində formalaşır.

Azərbaycan su baxımından riskli ölkələr qrupunda yerləşir. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsirləri bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də hiss olunur. Belə ki, Azərbaycanın su ehtiyatlarının, təxminən, 70 faizi ölkə xaricində formalaşır. Kür, Araz, Samux çayları ilə yanaşı, ümumilikdə, 21 transsərhəd çay vasitəsilə ölkəmizə daxil olan su ehtiyatları yerüstü su ehtiyatlarımızın 70 faizini təşkil edir. Digər su ehtiyatları ölkə sərhədləri daxilində yerli çaylardan formalaşır. Bu su ehtiyatlarında işğaldan azad edilmiş ərazilərin payı 25 faizdir.

Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ümumi su ehtiyatları 2,1 milyard kubmetr həcmində dəyərləndirilir. Bu ehtiyatlardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədilə, ümumilikdə, 9 ədəd su anbarı və onlardan qidalanan kanalların əsaslı şəkildə yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdu. Artıq işğaldan azad olunmuş sahələrdə ərazilərin yenidənqurulması və bərpası üçün ayrılan vəsait hesabına Tərtər rayonunda yerləşən Suqovuşan, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Xaçınçay su anbarları, o cümlədən Tərtərçay sol sahil kanalının təmir-bərpası işləri başa çatdırılıb.

Suqovuşan su anbarı ilə Tərtər, Ağdərə, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının torpaq sahələri suvarılır. Həmin su anbarı istifadəyə verilməklə əkinlərin davamlı aparılmasına, su qıtlığının aradan qaldırılmasına, kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsinə təminat yaradıb.

Xaçınçay su anbarı, həm də çay vasitəsilə Ağdamın Qərvənd, Xındırstan kimi kəndlərinin 2 min hektara yaxın əkin sahələri suvarılır. Yaxın gələcəkdə Quzanlı kəndi də bu anbardan su götütəcək. Ümumilikdə, Xaçınçay su anbarı vasitəsilə 8 min hektara yaxın əkin sahəsinin suvarılması nəzərdə tutulur.

Xaçınçay su anbarı

Köndələnçay –1, Köndələnçay – 2 və Aşağı Köndələnçay su anbarlarının təmir–bərpa işləri isə yaxın günlərdə tamamlanacaq. Laçın rayonu ərazisində yerləşən Zabuxçay su anbarının tikintisi davam etdirilir. Qız qalası su anbarından sugötürən magistral kanalın, Həkəriçay və Bərgüşadçay su anbarları və onlardan qidalanan kanalların inşası işlərinə isə qarşıdakı illərdə başlanılması nəzərdə tutulub. Kanalların təmir–bərpası suya tələbatı ödəmək üçün olduqca vacibdir. Çünki anbarlardan suvarılan əkin sahələrinə verilən su itkilərinin azaldılması hesabına daha yüksək su göstəricilərinə nail olunması qıtlıq dövründə aqrar məhsulların artırılması üçün olduqca vacibdir.

Qeyd olunan layihələr Azərbaycanda əhali, kənd təsərrüfatı və sənayenin su təchizatı probleminin həllində çox böyük uğur olmaqla yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafına önəmli töhfədir. Eyni zamanda, ərazidə mövcud subartezian quyularının istifadəsinə tələbatın azalmasına səbəb olacaq. Bunlardan başqa, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə sovet dövründə tikilərək istifadəyə verilmiş 2 böyük su anbarı var. Ümumi su tutumu 560 milyon kubmetr olan Sərsəng su anbarının istifadəsi 125 min hektara yaxın torpaq sahəsinin suvarılma suyu ilə təmn etməyə imkan yaradır. Zəngilan və Cəbrayılın ərazisində yerləşən, su tutumu 1,6 milyon kubmetr olan Xudafərin su anbarı isə 75 min hektar yeni ərazinin suvarılmasını təmin edir. Onun suyundan həm də İran tərəfi istifadə edir.

Bölgənin Tərtər, Bazarçay (Bərgüşadçay), Həkəri kimi əsas və digər kiçik çayları həm də böyük enerji potensialına malikdir. Azərbaycan Respublikası ərazisində 5 milyard kvtsaat enerji almaq üçün alternativ enerji mənbələri mövcuddur və mütəxəssislər bildirirlər ki, bunların 60 faizi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə olan çayların payına düşür. Bu, ilk növbədə, çayların yuxarı hissələrində meyilliliyin və sululuğun çox, axının sürətli olması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də üzərlərində su elektrik stansiyaları tikilib. Hətta sovet dövründə tikilən SES-lər də var. Onlardan biri “Tərtər” SES-dir. 1976-cı ildə Tərtərçayın üzərində Sərsəng su anbarı ilə birgə inşa edilib. Stansiya hər birinin gücü 25 mvt olan 2 hidroaqreqatdan ibarətdir. 1990-cı ildə stansiyanın il ərzində istehsal etdiyi elektrik enerjisi 81,9 mln. kvtsaat olub.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur işğaldan azad olunanda isə bölgədə 30-a yaxın kiçik su elektrik stansiyaları vardı və onlar düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Təbii olaraq yararsız vəziyyətə salınmış bu elektrik stansiyaları bərpa edilərək istismara verilir və yeniləri tikilir. Azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyətə başlayan ilk elektrik stansiyası isə Laçının Gülbərd kəndindəki 8 Mqb. gücündə su elektrik stansiyası olub. Bu günədək işğaldan azad edilən ərazilərdə 26 yerdə su-elektrik stansiyası tikilərək yenidən qurulub və hazırda isə 9 yerdə tikinti işləri davam etdirilir.

Ümumiyyətlə, Qubadlı, Zəngilan, Laçın və Kəlbəcərdə böyük və kiçik çayların üzərində bir neçə elektrik stansiyası qurmağa imkan var və bu çaylar üzərində qurulan stansiyalar enerji mənbəyinin böyük bir hissəsini təşkil edəcək.(Bayramov,2023:s.6).

Araz çayı üzərində “Xudafərin” və “Qız Qalası” hidroqovşaqları üzərində elektrik stansiyaları gücümüzə güc qatır.

Sözgedən SES-lər və bərpası və inşası planlaşdırılan digər pilot layihələr Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə dayanıqlı enerjini təmin etməyə imkan verəcək, həm torpaqların suvarılmasında xüsusi rol oynayacaq, həm də iqtisadiyyatımızın irəliləyişində dönüş yaradacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Abdalov N. Zəngəzur “Yaşıl enerji”nin əsas seqmenti.Respublika .07.02.2023.№22.s.6.
2. Bayramova Ş.”Şərqi Zəngəzur yenidən inşa edilir”.Şərq.30.09.2023.№ 177.s.6.
3. Əliyev,S.İ.,Əliyev,R.A.”Kiçik Qafqazın orta və dağlıq qurşağı çayları”.AMEA xəbərlər jurnalı.Bakı,Elm,2001,№ 1-3,S 55-59.
4. Əliyev,S.İ.”Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının çayları.Bakı 2016.XXVIII cild,s 218-224.